

YANGI O‘ZBEKISTONDA OILAVIY TARBIYANING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI

Jabborova Onaxon Mannapovna¹, Qaxxorjonova Qurbonoy Farrux qizi²

¹Chirchiq davlat pedagogika universiteti kafedra mudiri, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent;

²Chirchiq davlat pedagogika universiteti boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18056505>

Annotatsiya. Maqolada Yangi O‘zbekistonda oilaviy tarbiyaning zamonaviy yondashuvlari va bunda ota-onalarning pedagogik madaniyatini tutgan o‘rni masalalari to‘g‘risida fikr yuritilgan hamda qo‘yilgan muammo bo‘yicha tadqiqotlar uchun ilmiy-metodik yo‘nalishlar taqdim etilgan.

Kalit so‘zlar: Yangi O‘zbekiston, oilaviy tarbiya, zamonaviy yondashuv, ota-onalar, pedagogik madaniyat, takliflar, mo‘ljallar

Аннотация. В статье рассматриваются современные подходы к семейному воспитанию в условиях Нового Узбекистана, а также роль педагогической культуры родителей в данном процессе. Кроме того, представлены научно-методические направления для проведения исследований по обозначенной проблеме.

Ключевые слова: Новый Узбекистан, семейное воспитание, современные подходы, родители, педагогическая культура, предложения, ориентиры.

Abstract. The article examines modern approaches to family upbringing in the context of New Uzbekistan, as well as the role of parents' pedagogical culture in this process. In addition, scientific and methodological directions for conducting research on the stated issue are presented.

Keywords: New Uzbekistan, family upbringing, modern approaches, parents, pedagogical culture, proposals, guidelines.

Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasida mamlakatimizda 2030 yilga qadar ta‘lim va tarbiya jarayonini sifatli rivojlantirish, bu jarayonda jamoatchilik ishtirokini kuchaytirish va ta‘lim oluvchilarning o‘zlashtirish ko‘rsatkichlarini yuksaltirish vazifalari qo‘yilib amalga oshirilmoqda [1]. Ushbu jarayonda ilmiy – metodik tadqiqotlar ko‘lamining yangi avlodini yaratish va yangi yo‘nalishlarini belgilash dolzarb bo‘lib turibdi. Shu jihatdan bu o‘rinda yangi jamiyatda oilaviy tarbiyaning zamonaviy yo‘nalishlari va unda ota-onalarning pedagogik madaniyatini rivojlantirish masalalari bo‘yicha tadqiqotlarni amalga oshirish muhim ahamiyatga egadir. Bu o‘rinda ana shu masalaning asosiy istiqbolli yo‘nalishlariga e‘tiboringizni tortamiz.

Yangi O‘zbekistonda oilaviy tarbiyaning zamonaviy yondashuvlari. Mazkur tadqiqot yo‘nalishida ilmiy-nazariy va metodik-amaliy ishlanmalarni yaratish dolzarb bo‘lib turganligini eslatib o‘tish joiz. Mazkur yo‘nalish bo‘yicha quyidagi ilmiy-tadqiqot ishlarini amalga oshirish muhim ahamiyatga egadir:

- 1) oilaviy tarbiyaning individual-monitestik yondashuvi;
- 2) oilaviy tarbiyaning an‘anaviy tajribasi va undan foydalanish mexanizmlari;
- 3) oilaviy tarbiyada ishtirok etadigan oila a‘zolarining huquq va majburiyatlari pedagogik asoslari;
- 4) oilaviy tarbiyaga doir milliy tajribalarni pedagogik targ‘ibot qilish mexanizmlari;

5) namunali oila va ota-onalar universiteti kabi yo‘nalishlarda elektron variantli ilmiy-metodik adabiyotlarni yaratishning pedagogik asoslarini belgilash.

Bunday yo‘nalishlarda ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish va unda 2030 yilda oila tarbiyasi bo‘yicha samaradorlik ko‘rsatkichlariga erishish bugungi kundagi pedagogik vazifalardan biri ekanligini ta’kidlash lozim.

Ota-onalarning pedagogik madaniyatini rivojlantirish. Ushbu istiqbolli yo‘nalishda ota-onalarning ta’lim-tarbiyadagi ishtiroki ko‘lamini qamrab olgan pedagogik madaniyatini rivojlantirish bo‘yicha yangi avlod tadqiqotlarini yaratish dolzarb bo‘lib turibdi. Shu ma’noda bu masalada quyidagi istiqbolli yo‘nalishlarga e’tibor berish maqsadga muvofiq bo‘ladi:

1) ota-onalarning ta’lim va tarbiya jarayonidagi ishtiroki, huquq va majburiyatlarini qamrab olgan pedagogik madaniyati tushunchasining asoslarini tadqiq etish;

2) oila tarbiyasida ishtirok etadigan oila a’zolarining pedagogik madaniyati mezonlarini belgilovchi ilmiy-metodik ishlanmalar yaratish;

3) bola tarbiyasi bilan shug‘ullanuvchi yolg‘iz ona (yoki ota)ning pedagogik madaniyatini oshirib borishga yo‘naltirilgan ilmiy-amaliy qo‘llanmalar bo‘yicha pedagogik tavsiyalar majmuini ishlab chiqish;

4) oila tarbiyasida bola huquqlari va uning pedagogik ta’minoti masalasi bo‘yicha zamonaviy tadqiqotlarni yo‘lga qo‘yish;

5) namunali ota-onalar faoliyatini targ‘ibot qiluvchi elektron nushali tadqiqotlar ko‘lamini yaratish va ularning ommaviy targ‘ibotini yo‘lga qo‘yish.

Bu istiqbolli yo‘nalishlarda amalga oshiriladigan tadqiqotlarda oliy pedagogik ta’lim muassasalari, milliy tadqiqot markazlari hamda bevosita oila muammolari bilan shug‘ullanuvchi tuzilmalarning hamkorligini tashkil qilish dolzarb bo‘lib turganligini eslatib o‘tish kerak.

Ota-onalar jamoatchilik tuzilmalarining funksional-pedagogik yo‘nalishlari. Mazkur yo‘nalishda pedagogik ilmiy tadqiqotchilikni rivojlantirish Yangi O‘zbekiston jamiyatining muhim ehtiyojlaridan biridir. Shu jihatdan bu borada quyidagi yo‘nalishlarda ilmiy tadqiqot ishlarini amalga oshirish hozirgi zamon jamiyatining ehtiyojlari ekanligini ta’kidlash kerak:

1) yangi O‘zbekiston jamiyatida ota-onalarning ijtimoiy-pedagogik faolligi mexanizmlari;

2) ota-onalar universiteti jamoatchilik tuzilmasining funksional vazifalari va uning pedagogik ta’minoti;

3) bola va ota-ona munosabatlarining raqamli –pedagogik asoslari;

4) bola va oila a’zolari munosabatining ijtimoiy-metodik omillari;

5) yangi O‘zbekistonda ota-onalarning pedagogik madaniyatini rivojlantirib borish shakllari.

Ushbu yo‘nalishlarda istiqbol tadqiqot ishlarini amalga oshirish bugungi kunning eng muhim pedagogik vazifalaridan biri bo‘lib turganligini alohida ta’kidlash lozim[2].

Kezi kelganda ta’kidlash lozimki, “ota-onalar universiteti” jamoatchilik tuzilmasi mamlakatimiz pedagogik jarayonida va ta’lim-tarbiya amaliyotida alohida hodisa hisoblanadi. Chunki bunda ota-onalarning ta’lim va tarbiyadagi funksional vazifalari, ularning amaliyotdagi ta’siri hamda ta’lim oluvchilarning ijtimoiylashuvi masalalarida pedagogik ta’minot amalga oshiriladi. Shu sababli O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 21 iyundagi PQ-232-son “Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy institutini tashkil etish to‘g‘risida”gi Qarori bilan tasdiqlangan maqsadli ko‘rsatkichlarda mazkur jamoatchilik tuzilmasining faoliyatini rivojlantirish bo‘yicha 2025 yilda 3 nafar, 2026 yilda 5 nafar va 2017 yilda 7 nafar uslubiy qo‘llanmalar hamda metodik tavsiyalarini ishlab chiqish, nashr etish va ularni ota-onalarga yetkazish vazifasi qo‘yilgan. Aynan shu jihatdan Yangi O‘zbekistonda oilaviy tarbiyaning zamonaviy yondashuvlari, ota-onalarning pedagogik madaniyatini rivojlantirish va

ularning ta’lim-tarbiyadagi funksional-pedagogik ta’minoti bo’yicha yangi avlod tadqiqotlarini amalga oshirish dolzarb bo’lib turganligini alohida ta’kidlash lozim[3].

Yangi O‘zbekistonda oilaviy tarbiyaning zamonaviy yondashuvlari yo‘nalishi bo’yicha oliy pedagogik ta’lim muassasalari va milliy tadqiqot institutlarining hamkorligi, ota-onalarning pedagogik madaniyatini rivojlantirish yo‘nalishi bo’yicha oila muammolari bilan shug‘ullanuvchi davlat va nodavlat tuzilmalarining hamkorligi hamda ota-onalar universiteti jamoatchilik tuzilmasi yo‘nalishi bo’yicha klasterli hamkorlik asoslariga doir ilmiy ishlanmalarini yaratishda yoshlar, mutaxassislar va ustozlarning birgalikdagi harakatini yo‘lga qo‘yish maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Shunday qilib oilaviy tarbiyaning zamonaviy yondashuvlari va ota-onalarning pedagogik madaniyatini rivojlantirish masalalari bevosita hozirgi zamon pedagogik tadqiqotchilikning zamonaviy va amaliy masalalari bo‘lib turganligini idrok etish muhim ahamiyatga egadir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “Yangi O‘zbekiston” strategiyasi. – T: “O‘zbekiston”, 2023.
2. Mardonov Sh., Jabborova O. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining ma’naviyatini shakllantirishning innovatsion metodikasi. – T.: “Zebo prints”, 2024. 136-b.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 21 iyundagi PQ-232-son “Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy institutini tashkil etish to‘g‘risida”gi Qarori // www.ziyonet.uz